

Fotos das Plantas	Nome Vulgar/Científico	Parte utilizada Forma de uso	Ações Terapêuticas	Contra Indicações	Referências
	MELISSA <i>Melissa officinalis</i> L. Melissa verdadeira, erva-luisa, erva cidreira, melissa-romana, chá-de-tabuleiro erva-cidreira-verdadeira, sálvia.	Partes utilizadas: Folhas e ramos. Uso: Medicinal: Chás, óleo essencial.	Atividade sedativa, antioxidante, antimicótica, antiviral, principalmente sobre o vírus <i>Herpes simplex</i> causador do herpes labial e caxumba, antibiótica, antibacteriana, antifúngica, analgésica, expectorante, antialérgica, adstringente, antiséptica, anti-inflamatória, anti-diarréica, diurética, antiespasmódica e até mesmo tônica revigorante da pele.	O óleo essencial de melissa pode ser neurotóxico e mutagênico em doses elevadas. É contraindicado o uso de óleo durante a gravidez e lactação, para crianças menores de seis anos de idade, pacientes com gastrite, úlceras gastroduodenais, síndrome do cólon irritável, colite ulcerativa, doença de Crohn, epilepsia, afecções hepáticas, doença de Parkinson ou outra enfermidade de cunho neurológico. Não usar topicamente em crianças menores de seis anos e pessoas com alergia conhecida a óleos essenciais.	https://www.conhecer.org.br/enciclop/2010/plantas.pdf LORENZI, H.; MATOS, F.J.A. <i>Plantas medicinais no Brasil: nativas e exóticas</i> . São Paulo: Plantarum, 2021. SHAKERI, A. et al. <i>Melissa officinalis</i> L. – A review of its traditional uses. <i>Phyto-chemistry and Pharmacology, J. of Ethnopharmacology, v. 188, p. 204-228, 2016.</i>
	ORA PRO NOBIS <i>Pereskia aculeata</i> Plum Azedinha, cipó-santo, espinho de Santo Antonio, espinho preto, lobrobó, lobrobô, rogai- por-nóis, surucucu.	Partes utilizadas: Folhas, flores e frutos. Uso: Medicinal: Extratos. Alimentar: Folhas: <i>in natura</i> em saladas ou refogada com carne de porco ou frango. Usada para enriquecer pães, macarrão e outros. Frutos: sucos, geleias, etc.	Anti-inflamatória tópicamente, para cicatrização de feridas, antioceceptiva. As folhas são antioxidantes, antitumorais, antiproliferativa, tripanocida, antimicrobiana e anticolinesterásica. É rica em proteína vegetal (cerca de 25% em base seca) e vários aminoácidos. Frutos são ricos em antocianina; são antioxidantes.	Seu uso é restrito devido, principalmente, à presença de espinhos.	https://www.biodiversity4all.org/taxa/166500-Pereskia-aculeata https://info.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/189812/1/Livro-Nordeste-21-12-2018-p-225-236.pdf KINUPP, V.F.; LORENZI, H. Plantas alimentícias não convencionais (PANC) no Brasil. São Paulo: Plantarum, 2014.
	ORÉGANO <i>Origanum vulgare</i> L. Orégano, manjerona-silvestre, mejorana (Espanha), marjolaine sauvage (França), origano (Itália).	Partes utilizadas: Folhas e flores. Uso: Medicinal: Chá por infusão ou decoção, xarope. Alimentar: Condimentar, temperar e aromatizar os alimentos.	Atividade antioxidante, anti-helmíntica, anti-inflamatória, analgésica, bactericida, antiespasmódica e antisséptica. Usada contra tosse, dor de dente, dor de ouvido, dor de cabeça, febre, doenças de pele, problemas digestivos e respiratórios.	O óleo essencial e a infusão são contraindicados para mulheres grávidas e em fase de amamentação. Deve ser evitado por crianças menores de 2 anos.	https://hortodidatico.ufsc.br/oregano/ https://www.ppmac.org/content/origano LORENZI, H.; MATOS, F.J.A. <i>Plantas medicinais no Brasil: nativas e exóticas</i> . São Paulo: Plantarum, 2021.
	PIMENTA ROSA <i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi Aroeira, aroeira-da-praia, aroeira-vermelha, aroeira-pimenteira, aroeira-mansa.	Partes utilizadas: Folhas, casca do caule, frutos. Uso: Medicinal: Chá das cascas dos caules e folhas para uso externo, em banhos, preparo de sabões, bálsamos e unguentos. Alimentar: Frutos como condimento.	Propriedades anti-inflamatórias, adstringentes, anti-reumáticas, antimicrobianas, antifúngicas, antiproliferativas e cicatrizantes. Ajuda no tratamento do reumatismo. É indicada particularmente para problemas dermatológicos e ginecológicos. No Formulário de Fitoterápicos da Farmacopéia Brasileira, o uso em decocto da casca do caule é indicada contra candidíase.	O uso das preparações da pimenta rosa deve ser cauteloso por causa da possibilidade do aparecimento de fenômenos alérgicos na pele e mucosas. O uso vaginal do extrato pode causar desconforto local, como ardor, queimação, irritação e assadura.	https://www.unirio.br/ctcs/bioherbario/schinus-terebinthifolia-raddi https://periodicos.ufpa.br/index.php/ethnoscience/article/view/File/10963/10968-F1 BRASIL. ANVISA. Formulário de Fitoterápicos da Farmacopéia Brasileira, 1.ed. Brasília: Anvisa, p.61, 2011. https://fitoterapiaibrazil.com.br/planta-medical/schinus-terebinthifolia
	POEJO DO SUL <i>Cunila microcephala</i> Benth Poejo, poejinho, poejo-miúdo	Partes utilizadas: Partes aéreas. Uso: Medicinal: Infusão, xarope e óleo. Alimentar: Pode ser usado na culinária para temperar pratos salgados e doces.	Antiespasmódico, estimulante, aromático, digestivo, antifebril e no combate à afecções respiratórias, além de ser expectorante (usado, muitas vezes, associado com o guaco).	O uso deve ser feito com cautela devido à presença do mentofurano e pulegona. Contraindicado para mulheres grávidas ou que estejam amamentando e para crianças com menos de 6 anos.	https://hortodidatico.ufsc.br/poejo/ https://wp.ufpel.edu.br/hortasurbanas/files/2023/04/material-dida%CC%81tico-sistema-respirato%CC%81rio-se1,22.pdf SIMÕES, C.M. O. et al. <i>Plantas da medicina popular do RS</i> . Porto Alegre: Ed. da UFRGS, 1986, 174p.
	TAIOBA <i>Xanthosoma sagittifolium</i> L. Schott. Macabo, mangará, mangarámirim, mangareto, mangarito, taioba, taioba, taiá, yautia.	Parte utilizada: Folhas. Uso: Medicinal: Cozida ou refogada. Alimentar: Refogada e suco (folha lavada, picada e cozida).	Melhora o funcionamento do sistema digestivo, previne a anemia, ajuda a manter os ossos saudáveis, por ser rica em cálcio, ajuda a fortalecer o sistema imunológico, a proteger de doenças cardiovasculares, a melhorar a saúde dos olhos e a retardar o envelhecimento.	O consumo excessivo de taioba pode causar irritação gastrointestinal e alergias em algumas pessoas, devido à presença dos cristais de oxalato de cálcio. Além disso, é contraindicada para gestantes, lactantes e pessoas com problemas renais.	https://pt.wikipedia.org/wiki/Xanthosoma_sagittifolium https://www.tuasaude.com/beneficios-da-taioba-mansa https://encurtador.com.br/WwM9w VIEIRA, M.C. et al. <i>Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) In: Tecnologias para a Agricultura Familiar</i> , 3 ed. Dourados: Embrapa, 2018, v. 1, p. 76-84.
	TANCHAGEM <i>Plantago tomentosa</i> L. Tanchagem-maior, tanchás, tachá, tansagem, tranchagem, transagem, sete-nervos, plantagem.	Partes utilizadas: Folhas e sementes. Uso: Medicinal: Infusão, decoção e tintura para uso interno, gargarejo e cataplasma. Alimentar: Folhas em saladas.	Ação antibacteriana, adstringente, expectorante, analgésica, cicatrizante, digestiva, diurética, tônica, sedativa, laxativa, descongestionante e anti-inflamatória. As folhas são usadas contra infecções das vias respiratórias superiores (faringite, amigdalite, estomatite), bronquite crônica e contra úlceras pépticas. As sementes são laxativas.	As sementes podem gerar flatulência ou sensações de obstrução de esôfago ou intestino. Evitar para gestantes e lactantes, pacientes com história de obstrução intestinal e alergia ao pólen; pode causar dermatite, erupções cutâneas, flatulência, hipotensão, distensão abdominal e diarreia.	https://hortodidatico.ufsc.br/tansa-gem/ https://www.tuasaude.com/tancha-gem/ LORENZI, H.; MATOS, F.J.A. <i>Plantas medicinais no Brasil: nativas e exóticas</i> . São Paulo: Plantarum, 2021.
	TARO <i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott Inhame-branco, inhame-coco, inhame-selvagem, orelha-de-elefante, taioba, taioba-de-são-tomé	Partes utilizadas: Rizomas e folhas. Uso: Medicinal: Folhas, pecíolos e rizomas, cozidos para uso interno ou ralados crus para emplastros. Alimentar: Rizoma cozido, em sucos, sopas, pães, grelhado, entre outras preparações.	Previne a anemia, melhora o sistema imunológico e a saúde do coração, reduzindo os níveis de colesterol. Auxilia na saúde feminina, aumentando a fertilidade, amenizando sintomas menstruais e da menopausa, estimulando a libido e sendo útil em condições como endometriose e doenças fibrocísticas da mama.	O taro é tóxico se consumido cru, devido às ráfides de oxalato de cálcio contidas em seus órgãos. Pelo mesmo motivo, não é recomendado o consumo do taro para pessoas com gota, artrite ou cálculo renal.	VIEIRA, M.C.; HEREDIA ZÁRATE, N.A.; LEONEL, L.K. <i>Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) In: Tecnologias para a Agricultura Familiar</i> , 3 ed. Dourados: Embrapa, 2018, v.1, p.76-84. BRANDÃO, N.A. et al. Taro [<i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott]: a critical review of its nutritional value and potential for food application. <i>Food Science and Technology, v. 43, 2023.</i>
	TERRAMICINA ou PENICILINA <i>Alternanthera brasiliana</i> (L.) Kuntze Sempre-viva, peripétua-brasileira, doril, anador, periquito-gigante, melhorat, ervanço.	Partes utilizadas: Folhas e flores Uso: Medicinal: Chá por infusão.	Depurativa, anti-diarréica, anti-inflamatória, analgésica, diurética, digestiva e antibiótica. Evidenciou-se, <i>in vitro</i> , uma pronunciada atividade contra o vírus do herpes simples. O extrato alcoólico produziu uma relação de analgesia dose dependente.	Devido à falta de estudos sobre interações medicamentosas desta espécie, o seu uso concomitante a outros medicamentos deve ser cauteloso. Evitar o uso em gestante, lactantes crianças menores de 6 anos	https://hortodidatico.ufsc.br/penicilina/ https://www.jardineiro.net/plantas/penicilina-alternanthera-brasiliana.html LORENZI, H.; MATOS, F.J.A. <i>Plantas medicinais no Brasil: nativas e exóticas</i> . São Paulo: Plantarum, 2021.

RECOMENDAÇÕES: Para o uso com propósito terapêutico de alguma parte da planta, procure a orientação de um profissional de saúde.

ALERTAS: 1) As informações deste Boletim têm apenas os fins educacional, de pesquisa e de informação. Elas não devem ser usadas para diagnosticar, tratar, curar, mitigar ou prevenir qualquer doença, muito menos substituir cuidados médicos adequados. 2) Consulte sempre um profissional de saúde. 3) Pessoas que usam medicamentos de forma regular devem sempre consultar um profissional de saúde antes de usarem plantas medicinais. Isso, porque pode haver interação da planta com alguns medicamentos, aumentando ou diminuindo a sua ação.

Elaboração:

Apoio:

Chamada Fundect 22/2023 - PAE-MS 2023

Contatos:

✉ mariavieira@ufgd.edu.br
silviacristina_85@hotmail.com
nestorzarate@ufgd.edu.br
 📷 [@drasilviaheredia](https://www.instagram.com/drasilviaheredia)

PLANTAS MEDICINAIS E ALIMENTÍCIAS NÃO CONVENCIONAIS: AÇÕES TERAPÊUTICAS, FORMAS DE USOS E CUIDADOS

Prof.^a Dr.^a Silvia Cristina Heredia Vieira
 Prof.^a Dr.^a Maria do Carmo Vieira
 Prof. Dr Néstor Antonio Heredia Zárate

ANO 2024

